

УДК 355.454(477)

Чехович Тетяна –

доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID ID: 0000-0001-9821-4127

Tetiana Chekhovych –

doctor in law, associate professor, associate professor at
the Department of Constitutional Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0001-9821-4127

Система публичной службы на постсоветском пространстве (Украина, Казахстан, Узбекистан)

Стаття присвячена аналізу особливостей становлення та розвитку системи публічної служби в Україні, Казахстані та Узбекистані. Автор розглядає окремі аспекти історичного формування інституту публічної служби у межах різних історичних етапів та формулює відповідні висновки. Поряд з цим, аналізу піддано законодавство названих країн, а також відповідні теоретичні концепції, що дозволило авторці сформулювати систему публічної служби, яка, на її думку, носить універсальний характер.

Ключові слова: публічна служба, публічне право, приватне право, державний службовець.

Статья посвящена анализу особенностей становления и развития системы публичной службы в Украине, Казахстане, Узбекистане. Автор рассматривает отдельные аспекты исторического формирования института публичной службы в рамках разных исторических этапов и формирует соответствующие выводы. Вместе с тем, анализируется законодательство названных стран, а также соответствующие теоретические концепции, что позволило автору сформулировать систему публичной службы, которая, на ее взгляд, носит универсальный характер.

Ключевые слова: публичная служба, публичное право, частное право, государственный служащий.

T. Chekhovych System of Public Service within Former Soviet Union (Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan)

The article is focused on the analysis of specific features of the formation and development of the public service system in Ukraine, Kazakhstan and Uzbekistan.

Studying specific features of the formation of public service in the Russian Empire was the first step towards the achievement of the article's purpose. Certain conclusions, indicating that the public service institution developed as a public and legal entity, which was separated from the norms determining the legal status of employees, were formulated on the basis of studying the relevant sources.

The author of the article has separately analyzed the Soviet period of the formation and development of public service legislation, which is characterized by the rejection from its public and legal nature and the efforts of Soviet legislators, as well as legal scholars to substantiate the idea that the legal status of public servants has no specific features compared to the legal status of employees.

The author has emphasized that those initial positions were the basis for the development of legislation in Ukraine, Kazakhstan and Uzbekistan concerning the issues of public service. All this has led to the fact that public service relations are currently regulated by both public and private law simultaneously.

Such circumstances are extremely destructive in the context of administrative proceedings' functioning in the indicated countries, where there is still no common understanding whether disputes arising from public

service relations fall within the jurisdiction of administrative courts. The author has provided extensive substantiation in the article, which proves the expediency of referring such disputes to the jurisdiction of administrative courts.

Summarizing the article the author has formulated the system of public service types, which, in her opinion, are universal and can be taken into account while developing and improving national legislation on public service. We are talking about the following types of public service: administrative public service; political public service; militarized public service (military public service; law enforcement public service; special public service); diplomatic public service.

Keywords: public service, public law, private law, public servant.

Постановка проблеми. Институт публичной службы в Украине на сегодняшний день находится в состоянии своего дальнейшего развития. В этой сфере достигнуты довольно значимые результаты, однако завершённым данный процесс считать все еще невозможно. В качестве примера можно назвать хотя бы институт дисциплинарной ответственности, который не обладает всеми теми процессуальными гарантиями, которые есть в «распоряжении» иных видов юридической ответственности. Такое состояние приводит к фрустрации публичных служащих, поскольку они не ощущают себя достаточным образом защищенными в случае их привлечения к данному виду ответственности. Это, в свою очередь, негативно влияет на эффективность выполнения ими возложенных на них публичных функций.

В этой связи, продолжают оставаться актуальными исследования, направленные на познание первоисточников института публичной службы. Полученные результаты могут быть положены в основу необходимых трансформационных преобразований данного института.

Анализ последних исследований и публикаций. Данное исследование основано на публикациях авторов, исследовавших вопросы становления и развития института публичной службы в рамках различных исторических этапов и стран с ориентацией на соответствующее законодательство.

Целью статьи является выработка предложений, направленных на формирование, так называемого, базового представления о системе публичной службы и ее видах. Возможность подобного шага обуславливается единым пониманием данного социально-правового явления во всех современных государствах; необходимость же продиктована

ярко выраженными процессами реинтеграции стран, придерживающихся одинаковых (демократических и правовых) ценностей¹.

Изложение основного материала. Сегодняшнее состояние публичной службы на всем постсоветском пространстве как с теоретической, так и практической точек зрения, во многом обусловлено теми историческими традициями, которые, к сожалению, еще живут в памяти отдельных ученых и представителей власти. Поэтому для того, чтобы понять, что и почему мы имеем в данной сфере сегодня, необходимо хотя бы поверхностно остановиться на том, что было у нас «вчера».

Дореволюционные стандарты государственной службы

Как известно во времена Царской России чиновники составляли, скажем так, отдельную касту. В литературе, посвященной анализу данного этапа становления и развития публичной службы, сформулированы некоторые выводы:

- профессиональная государственная служба рассматривалась как важнейшее звено государства, обеспечивающего его существование;

- был создан специальный механизм управления государственной службой, который возглавлял государь как носитель верховной власти и высшие органы государственного управления в лице Комитета министров. Специальные функции управления в данной сфере возлагались на Инспекторский департамент гражданского ведомства, а позднее — Комитет гражданской службы при Первом

¹ Російська Федерація не є такою країною. З огляду на це, її законодавство та будь-які інститути у безальтернативному порядку залишаються поза межами нашого вивчення.

отделении собственной Его Императорского Величества Канцелярии [1].

Достаточно активно развивалось и специальное законодательство о публичной службе. Так, уже в 1722 г. был издан «Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины» [2], который просуществовал (с изменениями и дополнениями) до 1917 г. Анализ данного нормативного акта показывает, что в нем содержалось большое количество норм, направленных на объективизацию и закрепления особого правового статуса служащих не только по отношению к иной части трудящихся, но в отношении друг друга. Иными словами, законодатель стал на позицию необходимости внутренней дифференциации публичной службы. Так, было выделено существование воинской, статской (штатской), придворной службы, в рамках каждой из которых выделялось 14 рангов — классов. Такой подход заложил основы, так называемого, карьерного типа публичной службы [3, с. 31], который предполагает необходимость продвижения по служебной лестнице начиная с самого низкого ранга (класса).

Таким образом, дореволюционная публичная (государственная) служба, обладала следующими признаками: 1) основывалась на самостоятельном (специальном) законодательстве, характеризующемся публично-правовой природой, что проявлялось, в частности, в распространении его действия исключительно на чиновников; 2) чиновник представлял собой, в известной мере, государство и императора, т.е. действовал от их имени, по их поручению и для выполнения государственно значимых задач; 3) характеризовалась четкой иерархической системой построения отношений между чиновником и вышестоящими должностными лицами, с которыми он прибывал в отношениях субординации; 4) для эффективного выполнения возложенных на чиновника функций он наделялся специальными правами, в том числе, и правом на применение мер государственно принуждения.

Советская концепция государственной службы

Революционные события, начавшиеся в 1917 г. на территории Царской империи, и приведшие к созданию на ее руинах СССР, требовали от новой власти полного реформирования всего государственного аппарата, а значит и института публичной службы. Идея советских преобразований в этой сфере заключалась в том, что государство (по меньшей мере на официальном уровне) отказалось от существования каких-либо правовых различий между трудом рабочего и служащего. Первый советский кодекс законов о труде [4], принятый в РСФСР в 1918 г., и все его последующие редакции, отображал идею о том, что рабочие и служащие имеют одинаковый правовой статус. Подобный подход носил для советской власти, прежде всего, идеологическую подоплеку, так как руководство страны хотело этим подчеркнуть однозначный и бесповоротный отказ от всех тех правил, в части статуса чиновников, которые существовали в Российской империи. В СССР рабочий и служащий – равны во всех проявлениях их правового статусу [5, с. 110].

При этом следует, однако, отметить, что заявленное равенство правовых статусов рабочих и служащих было все-таки больше номинальным, а не реальным. Это связано с тем, что положения Кодекса законов о труде на протяжении всего периода существования советской диктатуры дополнялись многочисленными подзаконными актами, которые были направлены на уточнение правового статуса служащих, и, прежде всего тех, кто проходил службу в органах государственной власти. Однако, на данный факт, по меньшей мере юридическая наука, не обращала особенного внимания, в связи с чем формировалась устойчивая доктринальная позиция, связанная с включением отношений, связанных с прохождением государственной службы, в предмет трудового права [6, с. 33]. Для подобного шага можно сформулировать и еще одно объяснение. Дело в том, что советские ученые формировали свои научные выводы и концепции исходя из, фактически, официальной позиции, связанной с отказом от буржуазной концепции деления советского права на частное и публичное [7, с. 5]. Таким образом, любая попытка вывести служебные отношения за рамки трудового права могла быть

интерпретирована как факт поддержания буржуазной теории права, в рамках которой названные отношения регулировались «служебным / чиновничьим правом», которое, в свою очередь, являлось элементом публичного права.

Постсоветский период становления и развития публичной (государственной) службы

Становление национальной государственности и национального правопорядка, которое началось в начале 90-х гг. прошлого века на территории всех республик, ранее входящих в состав СССР, конечно же происходило с определенными особенностями. Формировались системы управления государством, выстраивалась политическая система, принимались национальные конституции и конечно же формировалось национальное законодательство о государственной службе.

В рамках данной статьи мы конечно же не сможем проанализировать все законы, принятые новыми независимыми государствами, однако, возможным представляется выделение некоторых общих положений, свойственных каждому из них. Все эти законы (страны Балтики в данном случае находятся вне рамок нашего рассмотрения) объединял тот факт, что они допускали возможность, а где-то и предписывали регулирования отношений государственной службы посредством положений трудового законодательства. Так, например, в части 1 ст. 2 Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан» сказано: «Правовую основу государственной службы составляют... Трудовой кодекс Республики Казахстан, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан» [8]. Подобное положение мы можем найти и в Законе Украины «О государственной службе» (в редакции 1993 г.), где, в частности в ст. 20 сказано: «Продолжительность рабочего времени государственных служащих определяется законодательства о труде Украины с учетом особенностей, предусмотренных этим законом» [9].

Подобный подход, на наш взгляд, является нечем иным, как продолжением советских традиций регулирования государственной службы, который, однако, на сегодняшний день не согласовывается с большим количеством концептуальных, в том числе, и конституционных положений. Дальнейшее развитие государственной службы должно осуществляться посредством формирования самостоятельного и, так сказать, независимого от трудового законодательства правового регулирования.

Государственная или публичная служба?

Важным аспектом разговора о будущем данного института является уточнение терминологического аппарата, в частности, решение вопроса о целесообразности использования / неиспользования термина «государственная служба» и / или его замены категорией «публичная служба». В этой части был абсолютно прав В. Б. Аверьянов, который справедливо писал, что «введение унифицированных понятий и терминов для выражения однородных явлений является важным условием повышения юридической культуры» [10, с. 58], которая, как нам кажется, существенно влияет и на уровень протворчества и правоприменения.

На мой взгляд более правильным представляется использование термина «публичная служба» в качестве базового для обозначения всей совокупности отношений и субъектов, которые по своей правовой природе не могут быть отнесены к категории «работников». Это связано, прежде всего, с тем, что категория «государственная служба» на сегодняшний день не способна в полной мере и с максимальным уровнем точности определить то социальное явление, о котором мы введем речь. В данном случае имеется ввиду, что к государственной службе не может быть отнесена служба в органах местного самоуправления, которая, в связи с обособленностью органов местного самоуправления, нахождения их вне системы органов государственной власти, не является таковой. Соответственно, нам необходим термин, в котором наряду с «государственной

службой» могут быть размещены и иные ее виды.

В этой связи интересным может быть опыт украинского законодателя, который в Кодекс административного судопроизводства Украины (п. 17 ч. 1 ст. 4) ввел термин «публичная служба», под которой понимается деятельность на государственных политических должностях, в государственных коллегиальных органах, профессиональная деятельность судей, прокуроров, военная служба, альтернативная (невоенная) служба, другая государственная служба, патронатная служба в государственных органах, служба в органах власти Автономной Республики Крым, органах местного самоуправления [11].

Подобный подход (замена термина государственная служба категорией публичная служба) является необходимым / целесообразным также и с позиций приближения национального законодательства к мировым (европейским) стандартам, в рамках которых все-таки преимущество отдается именно публичной, а не государственной службе.

Административное судопроизводство и публичная служба

Уточнение правовой природы института публичной службы стало важным и практически значимым для тех стран, в которых начал функционировать институт административной юстиции, заданием которого, как известно, является рассмотрение и решение публично-правовых споров. Так, например, в ст. 2 Кодекса Республики Узбекистан об административном судопроизводстве сказано, что одной из задач административного судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере административных и иных публичных правоотношений [12]. В связи с этим возникает вопрос, а являются ли отношения, связанные с приемом на публичную службу, ее прохождением, увольнением со службы, публичными (административными)? В случае положительного ответа на данный вопрос, споры публичных служащих с государством (работодателям) должны

рассматриваться в порядке административного судопроизводства.

Формулируя собственную позицию по данному вопросу, отметим, что, на наш взгляд, публичная (государственная) служба представляет собой публично-правовое образование, отделенное от частноправовой трудовой деятельности, регулируемой законодательством о труде. В пользу такого подхода свидетельствуют следующие аргументы, которые были высказаны в юридической литературе:

- право на государственную службу и право на труд гарантируется различными статьями конституции, что свидетельствует о их различной правовой природе;

- государственным служащим может стать лишь гражданин соответствующего государства;

- законами о государственной службе установлены дополнительные (усложненные) в сравнении с законодательством о труде требования к кандидатам, которые претендуют на должность государственного служащего;

- принятие на государственную службу службе осуществляется на конкурсной основе (предусмотрен закрытый перечень условий принятия на службу без прохождения конкурса);

- в отношении лиц, претендующих на занятие должностей государственной службы, могут проводиться дополнительные проверочные мероприятия, направленные на выяснение состояния физического и психического здоровья, финансового состояния, наличия (отсутствия) судимости и т.д.;

- государственным служащим присваиваются специальные звания, категории и тому подобное;

- государственным служащим приносится присяга на верность народу;

- государственным служащим гарантируется усиленная правовая и социальная защита;

- в отношении государственных служащих вводятся специальные ограничения (например, запрет заниматься предпринимательской деятельностью, политическая нейтральность);

- государственно-служебные отношения имеют особый субъектный состав. В них всегда участвует государство;

- служащий служит не кому конкретно (партии, работодателю и т.д.), а всему народу;

- государственные служащие несут повышенную юридическую ответственность за совершение преступлений и правонарушений [13; 14].

Перечисленные особенности свойственны именно публичной службе; они, соответственно, не применимы к обычной (частноправовой) трудовой деятельности, которая регулируется законодательством о труде. Изложенное, таким образом, является дополнительным аргументом в пользу правильности решения, связанного с отнесением споров в сфере публичной (государственной) службы к публично-правовым спорам, подлежащим рассмотрению административными судами [14].

Основные виды публичной службы

В завершении следует сказать несколько слов о видах, или, точнее говоря, подвидах публичной службы. Очевидно, что их выделение, с одной стороны, может быть осуществлено исключительно с учетом особенностей правового регулирования в каждой конкретной стране. С другой же стороны, – такая классификация является необходимой, поскольку она может помочь более точно выделить все основные проявления (виды) публичной службы, что будет полезным для улучшения их правового регулирования.

В научной литературе существуют различные точки зрения на вопрос о видах государственной службы. Так, предлагается выделять: гражданскую и воинскую; специализированную службу [15, с. 205]; государственную службу и службу в органах местного самоуправления [16, с. 123]; государственную политическую службу [17, с. 46, 47] и пр.

Анализ существующих классификаций показывает, что они, в той или иной степени, имеют смысл и выполняют определенные задачи, хотя их практическое значение можно поставить под сомнение. В связи с этим мы считаем, что более правильным будет выделять виды публичной службы, исходя из положений

действующих нормативных актов, определяющих особенности их правового регулирования.

Изучение основных законодательных актов, регулирующих порядок прохождения публичной службы, в Украине, Казахстане и в Узбекистане позволяет говорить о существовании четырех основных видов публичной службы, в пределах которых могут быть выделены ее отдельные подвиды:

- административная публичная служба;
- политическая публичная служба;
- милитаризованная публичная служба:
 - военная публичная служба;
 - правоохранительная публичная служба;
 - специальная публичная служба;
- дипломатическая публичная служба.

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что институт публичной службы формировался на общих исходных позициях, связанных с его публично-правовой природой. Регрессивные изменения, характерные для советского периода, исказили представления о его задачах и особенностях правового регулирования, что в конце концов привело к формированию недостаточно качественного и сбалансированного правового регулирования данного института. Пройденный независимыми государствами путь в части создания национального института публичной службы показывает, что Украина, Казахстан и Узбекистан в этой части имеют достаточно много общего, что позволяет использовать взаимный опыт как для улучшения собственного нормативного регулирования данной сферы, так и для создания неких базовых подходов, способных обеспечить и облегчить межгосударственные контакты и сотрудничество.

Список использованных источников:

1. Государственная служба в царской России. URL: <https://isfic.info/gossab/civserv110.htm>.
2. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских, и придворных, которые в котором классе чины, и которые в одном классе, те имеют по старшеству времени, вступления в чин между собою, однакож воинские выше протчих, хотяб и старее кто в том классе пожалован был. Москва: Печатано в Московской типографии, 30 января 1722.
3. Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів: монографія. Х.: Право, 2010. 216 с.
4. Кодекс законов о труде 1918 г. *Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР*. 1918. № 87/88. Ст. 905
5. Советское трудовое право: учебник / Баглай М.В., Гуляев Г.И., Иванкина Т.В., Маврин С.П., и др.; Под ред.: Пашков А.С., Смирнов О.В. М.: Юрид. лит., 1988. 450 с.
6. Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. Загальна частина. Львів. Вид-во Львівського ун-ту, 1962. 294 с.
7. Погребняк С. П. Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти). *Державне будівництво а місцеве самоврядування*, 2006, № 12, С. 3-17.
8. О государственной службе Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК. *Ведомости Парламента РК* 2015, № 22-V, Ст. 153.
9. Про державну службу: Закон України від 6 грудня 1993 р. № 3723-XII. *Відомості Верховної Ради України*, 1993, № 52, Ст. 490.
10. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. К.: Наукова думка, 1979. 150 с.
11. Кодекс административного судочинства України. *Відомості Верховної Ради України*, 2005, № 35-36, № 37, Ст. 446.
12. Кодекса Республики Узбекистан об административном судопроизводстве. URL: <https://lex.uz/docs/3527365>.
13. Мельник Р.С. Яке місце повинен зайняти інститут державної служби у системі українського права? *Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ*: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2011 р.) / За заг. ред. К. Ю. Мельника. Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2011, С. 283-286.
14. Князев В., Петров Е., Мельник Р. Юрисдикция споров, вытекающих из отношений публичной (государственной) службы: опыт Украины. *Zanger*, 2021, № 12, С. 35-38.
15. Загальне адміністративне право: підручник / за заг. ред. І. С. Гриценка. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 568 с.
16. Адміністративне право України. Т. 1: Загальне адміністративне право: навч. посіб. / за ред. проф. В. В. Галуцька. Херсон: Грінь Д. С., 2015. 137 с.
17. Турисбек А. З. Правовое регулирование государственной службы в Республике Казахстан: учеб. пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2009. 148 с.

References:

1. Hosudarstvennaia sluzhba v tsarskoi Rosssyy. URL: <https://isfic.info/gossab/civserv110.htm>.
2. Tabel o ranhakh vsekh chynov, voynskykh, statskykh, y prydvornikh, kotorie v ktorom klasse chyny, y kotorie v odnom klasse, te ymeiut po starshestvu vremeny, vstupleniya v chyn mezhd u soboiu, odnako zh voynskye vishe protchykh, khotiab y staree kto v tom klasse pozhalovan bil. Moskva: Pechatano v Moskovskoi tipohrafyy, 30 yanvaria 1722.
3. Tsurkan M. I. Pravove rehuliuvannia publichnoi sluzhby v Ukraini. Osoblyvosti sudovoho rozghliadu sporiv: monohrafiia. Kh.: Pravo, 2010. 216 s.
4. Kodeks zakonov o trude 1918 h. *Sobranie Uzakonenyi y Rasporiazhenyi Rabocheho y Krestianskoho Pravytelstva RSFSR*. 1918. № 87/88. St. 905

5. Sovetskoe trudovoe pravo: uchebnyk / Bahlai M.V., Huljaev H.Y., Yvankyna T.V., Mavryn S.P., y dr.; Pod red.: Pashkov A.S., Smyrnov O.V. M.: Yuryd. lyt., 1988. 450 s.
6. Pakhomov I. M. Radianske administratyvne pravo. Zahalna chastyna. Lviv. Vyd-vo Lviskoho un-tu, 1962. 294 s.
7. Pohrebniak S. P. Podil prava na publichne i pryvatne (zahalnoteoretychni aspekty). *Derzhavne budivnytstvo a mistseve samovriaduvannia*, 2006, № 12, S. 3-17.
8. O hosudarstvennoi sluzhbe Respublyky Kazakhstan: Zakon Respublyky Kazakhstan ot 23 noiabria 2015 hoda № 416-V ZRK. *Vedomosti Parlamenta RK* 2015, № 22-V, St. 153.
9. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 1993 r. № 3723-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1993, № 52, St. 490.
10. Averianov V.B. Funktsyy y orhanyzatsyonnaia struktura orhana hosudarstvennoho upravleniya. K.: Naukova dumka, 1979. 150 s.
11. Kodeks admynystratyvnoho sudochynstva Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2005, № 35-36, № 37, St. 446.
12. Kodeksa Respublyky Uzbekystan ob admynystratyvnom sudoproizvodstve. URL: <https://lex.uz/docs/3527365>.
13. Melnyk R.S. Yake mistse povynen zainiaty instytut derzhavnoi sluzhby u systemi ukrainskoho prava? *Trudove pravo, pravo sotsialnoho zabezpechennia ta suchasni problemy prokhodzhennia sluzhby v orhanakh vnutrishnikh sprav*: materialy vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 25 lystopada 2011 r.) / Za zah. red. K. Yu. Melnyka. Kh.: Khark. nats. un-t vnutr. sprav, 2011, S. 283-286.
14. Kniazev V., Petrov E., Melnyk R. Yurysdyktsyia sporov, vitekaiushchykh yz otnoshenyi publychnoi (hosudarstvennoi) sluzhbi: opit Ukraini. *Zanger*, 2021, № 12, S. 35-38.
15. Zahalne administratyvne pravo: pidruchnyk / za zah. red. I. S. Hrytsenka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2014. 568 s.
16. Administratyvne pravo Ukrainy. T. 1: Zahalne administratyvne pravo: navch. posib. / za red. prof. V. V. Halunka. Kherson: Hrin D. S., 2015. 137 s.
17. Turysbek A. Z. Pravovoe rehulyrovanye hosudarstvennoi sluzhbi v Respublyke Kazakhstan: ucheb. posobye. Almati: Zheti zharhi, 2009. 148 s.